

Contra o sujeito universal de direito: nós travestis e os limites ontológico-normativos da modernidade jurídica

DANDARA DA COSTA ROCHA¹

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Belo Horizonte – MG, Brasil

DOI: 10.5281/zenodo.19198384

RESUMO:

Neste ensaio, analiso os limites do sujeito universal de direito a partir das contribuições das epistemologias transfeministas, da crítica decolonial e dos estudos críticos do direito. Parto da premissa de que o direito moderno não apenas regula relações sociais no plano normativo, mas participa ativamente da definição ontológica de quem pode ser reconhecido como humano. Para sustentar essa hipótese, argumento que o "sujeito universal" opera em três níveis interdependentes: como abstração normativo-formal, como invólucro de uma figura histórica concreta e como regime ontológico de inteligibilidade. Nesse cenário, examino como a negação da inteligibilidade das travestis no plano ontológico não se limita ao nível simbólico, traduzindo-se em mecanismos burocráticos e institucionais de desproteção deontológica. Mais do que demandar inclusão nas estruturas jurídicas existentes, nossas vidas tensionam os regimes de reconhecimento e desestabilizam a própria gramática da subjetividade moderna. Sustento, assim, que nós travestis operamos como uma categoria analítica e crítica capaz de revelar as bases coloniais e excludentes da juridicidade contemporânea, afirmando a possibilidade de outras formas de existência, política e justiça.

PALAVRAS-CHAVES: travesti; sujeito universal de direito; epistemologias transfeministas; gramática e subjetividade jurídica; crítica decolonial.

INFO

RECEBIDO

14 mar. 2026

APROVADO

21 mar. 2026

PUBLICADO

24 mar. 2026

Como citar:

COSTA, Dandara. R.

Contra o sujeito universal de direito: nós travestis e os limites ontológico-normativos da modernidade jurídica.

Entreparágrafos, Belo Horizonte. v. 1, n. 2, 2026. DOI

10.5281/zenodo.191983

84. Acesso em: data.

¹Mestranda no Programa de Pós-graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais.

1. O sujeito universal em ruínas ou travesti² é o nome que o direito não diz

A tradição jurídica moderna foi construída a partir da figura de um sujeito universal de direito que se apresenta como neutro e abstrato, marcada por exclusões (Ramos, 2021). Para compreender a profundidade dessa arquitetura excludente, é fundamental distinguir três níveis interdependentes nos quais essa categoria opera.

Em um primeiro nível, o sujeito universal apresenta-se como uma abstração normativo-formal, forjada para sustentar a promessa de igualdade jurídica e titularidade de direitos independentemente de características empíricas. Trata-se da operação consagrada pelo positivismo jurídico clássico, a exemplo de Kelsen (1998), que reduz o sujeito de direito a um mero ponto de imputação de normas, desprovido de concretude material.

Em um segundo nível, contudo, a crítica teórica demonstrou que essa pretensa universalidade serviu de invólucro para uma figura histórica concreta. Assim como Marx (2010) desvelou que o "homem" dos direitos universais era, na verdade, o burguês proprietário, e Pateman (1993) evidenciou o pacto masculino subjacente ao contrato social, autoras como Smart (2020) observam que o direito tomou como referência implícita um sujeito masculino, branco e burguês.

Por fim, em um terceiro e mais profundo nível, o sujeito universal atua como um regime ontológico de inteligibilidade. Como formulado por intelectuais da crítica decolonial como Wynter (2003), ocorre uma super-representação de um modelo específico de humanidade que monopoliza a própria categoria do "ser". A esse perfil somam-se pressupostos de cisgeneridade³ que delimitam, nas fronteiras do que Agamben (2002) identifica como a separação biopolítica entre a vida politicamente qualificada e a vida nua, quais vidas podem ser reconhecidos como plenamente humanos dentro da ordem jurídica.

²A opção pela identidade travesti neste ensaio transcende a mera escolha vocabular; trata-se de uma demarcação geopolítica, histórica e cultural fundamental na América Latina (Berkins e Fernández, 2005). A categoria recusa os enquadramentos biomédicos, asilares e patologizantes frequentemente importados do Norte Global. Ela opera como a reapropriação política e radical de um termo historicamente mobilizado pelo Estado e pelo direito para policiar, criminalizar e abjetar esses corpos. Trata-se da afirmação de uma subjetividade dissidente forjada na resistência às colonialidades de gênero, recusando frontalmente a ideia de que seríamos uma transição incompleta em direção ao binarismo cisgênero.

³Neste ensaio, utilizo o termo "cisgênero" (ou "cis") para designar pessoas cuja identidade de gênero e expressão social convergem com a designação compulsória atribuída ao nascimento (Bagagli, 2018; Vergueiro, 2015). Mais do que um mero descritor identitário neutro, mobilizo este conceito em seu sentido crítico e estrutural: nomear a cisgeneridade é um movimento epistêmico necessário para desestabilizar o seu lugar de "norma universal" e invisível. Ao marcá-la, evidencio que ser cis não é a condição natural ou irrefutável da humanidade, mas uma construção histórica e sociopolítica que confere privilégios, presunção de humanidade e plena inteligibilidade perante o Estado e o direito.

Essa arquitetura normativa não apenas organiza o acesso a direitos. Ela também participa da produção de uma determinada concepção de humanidade. Estudos sobre a colonialidade do poder e do saber mostram que os sistemas jurídicos modernos foram historicamente articulados à constituição de hierarquias de raça, gênero e sexualidade que definem quais vidas podem ser reconhecidas como legítimas e quais permanecem nas margens da inteligibilidade social (Lugones, 2020; Quijano, 2005).

Essa crítica tem sido aprofundada por diferentes perspectivas de pensamento decolonial. Autoras como Cusicanqui (2024) demonstram que as formas de poder coloniais não pertencem apenas ao passado, mas continuam estruturando instituições, saberes e regimes de verdade no presente. Do mesmo modo, pesquisas como as de Oyěwùmí (1997) evidenciam que categorias consideradas universais pela modernidade ocidental, como o próprio conceito de gênero, são historicamente situadas e não podem ser tratadas como estruturas naturais ou universais.

É nesse contexto que nossas existências travestis produzem uma ruptura particularmente significativa. Mais do que ocupar uma posição marginal dentro do direito, elas expõem os limites da própria gramática que sustenta o sujeito jurídico moderno. Nossas presenças tornam visíveis as fissuras de uma universalidade que, na prática, sempre operou de forma seletiva.

Este ensaio parte, portanto, da seguinte questão: o que nós travestis revelamos sobre os limites do sujeito universal de direito?

Sustento que não apenas demandamos inclusão na ordem jurídica existente, mas também desestabilização das categorias ontológicas que estruturam o direito moderno. Ao desafiar as fronteiras do humano reconhecível, operamos como formas de insurgência⁴ ontológica capazes de revelar as bases coloniais, cisnormativas e excludentes da juridicidade contemporânea.

⁴Mobilizo o conceito de insurgência não apenas como resistência reativa, mas como práxis radical de contestação e superação das epistemologias e ontologias hegemônicas, conforme formulado por Pazello (2021). Trata-se de um movimento que desestabiliza ativamente a matriz colonial de poder, recusando as hierarquias de raça, gênero, sexualidade e classe que estruturam o direito moderno. Uma insurgência ontológica, nesse sentido, transcende a demanda por assimilação institucional; ela opera como a recusa em habitar o lugar de abjeção designado pelo sistema, convertendo a própria existência travesti em uma força criadora de novas gramáticas de vida, justa e inteligibilidade.

As epistemologias transfeministas me fornecem os conceitos e instrumentos analíticos necessários para compreender a marginalidade jurídica que aqui tensiono. Inspirada nas epistemologias do Sul e na crítica feminista aos paradigmas dominantes, afirmo a centralidade dessas vozes, reconhecendo-as como produtoras legítimas de saber. A partir dessas contribuições, da crítica decolonial e dos estudos críticos do direito, proponho uma reflexão sobre como nós travestis tensionamos os limites da subjetividade jurídica moderna e abrimos espaço para imaginar outras formas de existência e de organização da vida em comum.

2. Travestis em guerra com o mundo

O direito moderno costuma ser compreendido prioritariamente como um instrumento de regulação social. A tradição teórica hegemônica, consolidada nas formulações clássicas sobre sistemas de regras e princípios (Dworkin, 1986; Hart, 1961), edificou-se sobre a premissa de um ordenamento capaz de operar por meio da abstração universalizante de seus sujeitos. No entanto, ele também atua como uma tecnologia de produção de categorias fundamentais de reconhecimento, definindo quem pode aparecer como sujeito legítimo na ordem social (Ramos, 2021). Nesse ponto, a contribuição de Foucault (1988) é decisiva ao demonstrar que os dispositivos modernos de poder não apenas reprimem, mas produzem positivamente os sujeitos por meio de regimes de saber sobre o sexo e a sexualidade. Nessa mesma direção, Preciado (2023) radicaliza ao evidenciar que essa arquitetura, supostamente neutra, opera como uma tecnologia biopolítica e farmacopornográfica que estrutura e delimita as próprias condições de inteligibilidade dos corpos e das identidades.

Nesse sentido, o sujeito jurídico não é uma figura neutra ou universal. Trata-se de uma construção histórica vinculada à formação do Estado moderno, à expansão do capitalismo e à consolidação da ordem colonial. Para Lugones (2020), a modernidade instituiu uma ontologia racializada e generificada do ser. A ontologia do direito ergue-se sobre esse pacto de inteligibilidade cis-centrada, cuja lógica binária e hierárquica continua estruturando os sistemas jurídicos contemporâneos.

É fundamental, neste ponto da análise, explicitar a articulação entre o plano ontológico e o plano normativo (ou deontológico) do direito. A ontologia excludente do direito

moderno — que apaga ou torna ininteligíveis determinadas vidas no plano do "ser" (Butler, 2015; 2025) — traduz-se diretamente em mecanismos concretos de desproteção. Em outras palavras, a exclusão da condição pressuposta de humanidade (o nível ontológico) fundamenta e autoriza a negação institucional de direitos, obrigações, permissões e garantias protetivas, que formam o nível deontológico (Agamben, 2002; Mbembe, 2018). Sem o reconhecimento ontológico prévio de sua inteligibilidade, nossas existências são empurradas para fora da gramática normativa.

Essa estrutura torna visível que o chamado sujeito universal é, na verdade, uma figura historicamente localizada (Douzinas, 2009). Ele corresponde a um modelo específico de humanidade que, valendo-se de hierarquias de poder e de raça, apagou a sua própria particularidade para se instituir, artificialmente, como a norma universal (Segato, 2021). É dentro dela que nossas vidas assumem um papel de ruptura radical: elas não apenas escapam à inteligibilidade normativa do gênero (Bento, 2017), como também expõem as fissuras da própria ontologia jurídica moderna.

Butler (2023) observa que determinadas vidas são classificadas como "ininteligíveis" ou "invivíveis" quando sua precariedade é naturalizada pelo regime de reconhecimento dominante. Nesse sentido, nós travestis aparecemos como figuras que desafiam diretamente os limites do que pode ser reconhecido como vida legítima.

Essa leitura encontra forte ressonância nas contribuições do transfeminismo, campo teórico e político que tem produzido críticas profundas às estruturas cisnormativas que organizam a vida social e jurídica (Rocha, 2026). Para Serano (2007), a cisnormatividade opera como um filtro interpretativo que naturaliza a ideia de que identidades cis são mais autênticas, estáveis ou verdadeiras do que identidades trans, produzindo assim uma hierarquia epistêmica que deslegitima essas existências. Em complemento, a partir da formulação de Connell (1987), compreendo que a cisgeneridade opera como regime ontológico que naturaliza a divisão binária dos corpos e organiza expectativas sociais, jurídicas e políticas acerca de quem pode ser reconhecido como sujeito legítimo. Desse modo, a cisgeneridade funciona como um regime normativo que define os limites do humano reconhecível e distribui de maneira desigual o acesso à legitimidade social e à proteção institucional (Jesus e Alves, 2012; Nascimento, 2021; Vergueiro, 2015). A partir dessa perspectiva, deixamos de aparecer apenas como identidades dissidentes e

passamos a ser compreendidas como posições críticas capazes de revelar os mecanismos pelos quais o direito produz e regula as fronteiras da humanidade.

Diferentemente de leituras que buscam incorporar essas existências ao sistema por meio de políticas de reconhecimento, demandamos uma crítica mais profunda. Não apenas reivindicamos lugar dentro da ordem existente, mas questionamos a própria gramática que define o que pode ou não ser reconhecido. Para o direito, essa gramática não opera como uma metáfora abstrata, mas por meio de um conjunto material de aparatos burocráticos, sistemas de registro civil e presunções normativas que tomam a cisgeneridade como pré-requisito silencioso para o exercício pleno da capacidade civil e da inteligibilidade institucional (Cunha, 2018; Spade, 2015). Ademais, essa recusa não se limita ao plano simbólico. As formas de existir e resistir travestis, frequentemente gestadas nas margens do Estado e do direito, constituem também práticas micropolíticas de criação de mundos (Rocha, 2026).

Nesse contexto, a reflexão de Mbembe (2018) sobre necropolítica me ajuda a compreender como determinadas vidas são sistematicamente expostas à violência e à precariedade dentro das estruturas contemporâneas de poder. Para Valencia (2010), corpos feminilizados, racializados e empobrecidos tornam-se frequentemente matéria descartável dentro das dinâmicas do capitalismo neoliberal. Nesse cenário, nós travestis emergimos como práticas de recusa a essa lógica de descartabilidade (Preciado, 2023).

Nossas formas de vida, frequentemente organizadas nas margens institucionais, produzem redes de solidariedade, cuidado e sobrevivência que escapam à gramática da cidadania liberal (Rocha, 2026). Ao mesmo tempo, nossas escritas, falas e intervenções políticas constituem formas de produção de conhecimento capazes de desestabilizar o monopólio interpretativo do direito (Menezes, 2023).

Nesse ponto, torna-se importante distinguir dois planos de análise. De um lado, nós travestis aparecemos como sujeitos políticos concretos, cujas experiências de vida, resistência e produção de conhecimento desestabilizam as normas de gênero e os regimes de reconhecimento. De outro, podemos ser mobilizadas também como uma categoria analítica crítica do próprio direito moderno.

Em vez de perguntar apenas como incluir sujeitos dissidentes na ordem jurídica existente, torna-se possível questionar as próprias condições históricas que definem quem pode existir como sujeito de direito.

3. Para além do humano jurídico

As reflexões apresentadas neste ensaio partem da provocação de que o direito moderno, constituído no interior da colonialidade, não apenas regula a vida social no plano normativo. Ele também participa ativamente da definição ontológica de quem pode ser reconhecido como humano e, conseqüentemente, como sujeito de direitos.

O sujeito jurídico não é uma figura universal e neutra. Ao operarmos a distinção entre seus múltiplos níveis de atuação, fica evidente que sua abstração formal serviu para ocultar um artefato histórico e sociológico que, por sua vez, cristalizou-se como uma ontologia racializada, generificada e cisnormativa. Esse sujeito funciona como medida implícita das formas de existência consideradas legítimas dentro da ordem jurídica.

Nossas existências travestis ocupam, nesse cenário, uma posição de tensão radical. Nossas vidas não apenas são frequentemente excluídos da norma jurídica – sofrendo os efeitos diretos da desproteção deontológica –, mas também colocam em questão a própria fundação do humano universal do direito.

Não se trata de uma ausência passiva, mas de uma presença insurgente que desorganiza e desloca as categorias modernas de sujeito. Nossas vidas revelam os limites das políticas liberais de reconhecimento (Fraser, 2007) e expõem as insuficiências de um sistema que historicamente foi construído a partir de critérios restritivos de humanidade.

Nas brechas do Estado, nas margens das instituições e nas redes de solidariedade construídas no cotidiano, nós travestis produzimos práticas e saberes que desafiam a gramática institucional da norma e apontam para outros modos de existência. Nesses espaços de invenção micropolítica (Mombaça, 2021), a justiça deixa de aparecer apenas como uma concessão burocrática estatal e passa a ser experimentada como prática coletiva de cuidado, escuta e reinvenção da vida (Rocha, 2026).

Neste ensaio não pretendo oferecer uma solução normativa para o direito. O que busco afirmar é a necessidade de colocar em crise a figura do humano universal que sustenta a estrutura jurídica moderna.

Nesse sentido, nós travestis não aparecemos apenas como sujeitos que reivindicam direitos dentro da ordem jurídica existente. Nós funcionamos como uma categoria analítica e crítica capaz de revelar os limites históricos do próprio sujeito universal de direito. Ao tensionarmos as fronteiras do humano reconhecível, expomos o caráter situado da universalidade jurídica e mostramos que aquilo que o direito apresentou como neutro sempre foi sustentado por hierarquias de raça, gênero e sexualidade.

Se o sujeito universal de direito foi uma das ficções fundadoras da modernidade jurídica, aparecemos hoje como uma de suas críticas mais radicais. Não porque representamos uma exceção à norma, mas porque tornamos visível aquilo que o próprio direito tentou ocultar desde o início: que sua universalidade sempre foi construída a partir de fronteiras de exclusão. Nesse deslocamento epistêmico, nós travestis deixamos de aparecer apenas como objeto de regulação jurídica e passamos a operar como chave analítica para expor os limites da justiça moderna e afirmar a possibilidade de outras formas de vida coletiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGAMBEN, Giorgio. **Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I**. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.

BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. **“Cisgênero” nos discursos feministas: uma palavra “tão defendida; tão atacada; tão pouco entendida”**. Campinas: Unicamp, 2018.

BENTO, Berenice. **A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual**. 3. ed. Salvador: Devires, 2017.

BERKINS, Lohana; FERNÁNDEZ, Josefina. **La gesta del nombre propio: informe sobre la situación de la comunidad travesti en la Argentina**. Buenos Aires: Asociación Madres de Plaza de Mayo, 2005.

BUTLER, Judith. **Corpos que importam: os limites discursivos do “sexo”**. Tradução de Verônica Daminelli e Daniel Yago Françoli. 2. ed. São Paulo: n-1 edições, 2023.

BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Tradução de Renato Aguiar. 28. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2025.

BUTLER, Judith. **Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto?** Tradução de Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

CONNELL, Raewyn. **Gender and power: society, the person and sexual politics**. Stanford: Stanford University Press, 1987.

CUNHA, Leandro Reinaldo da. **Identidade e redesignação de gênero: aspectos da personalidade, da família e da responsabilidade civil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

CUSICANQUI, Silvia Rivera. **Um mundo ch'ixi é possível: ensaios a partir de um presente em crise**. Tradução de Sue lamamoto. São Paulo: Elefante, 2024.

DOMINGUES, Dandara Camélia da Silva; KAHHALE, Edna Maria Severino Peters. **Corporuptura, autoetnografia e desobediência epistêmica nas vivências de uma sujeita trans-travesti na academia**. Revista Gênero, Niterói, v. 25, n. 2, p. 199-227, 2025.

DWORKIN, Ronald. **Law's empire**. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1986.

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e José Augusto Guilhaon Albuquerque. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988.

FRASER, Nancy. **Reconhecimento sem ética?** Lua Nova, São Paulo, n. 70, p. 101-138, 2007.

HART, Herbert Lionel Adolphus. **The concept of law**. Oxford: Clarendon Press, 1961.

JESUS, Jaqueline Gomes de; ALVES, Hailey. **Feminismo transgênero e movimentos de mulheres transexuais**. Revista Cronos, Natal, v. 11, n. 2, p. 8-19, 2012.

KELSEN, Hans. **Teoria pura do Direito**. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

LUGONES, María. **Colonialidade e gênero**. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de (Org.). **Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais**. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020. p. 51-83.

MARX, Karl. **Sobre a questão judaica**. Tradução de Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2010.

MBEMBE, Achille. **Necropolítica**. São Paulo: n-1 edições, 2018.

MENEZES, Patrícia Moreira de. **A insurgência da outra da outra da outra: uma análise da superexploração das travestis e mulheres transgêneras como crítica ao sujeito de direito**. 149 f. Tese (Doutorado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2023.

MOMBAÇA, Jota. **Não vão nos matar agora: biopolítica, necropolítica e outras histórias**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

NASCIMENTO, Letícia. **Transfeminismo**. São Paulo: Jandaíra, 2021.

OYĒWÙMÍ, Oyèrónké. **The invention of women: making an African sense of Western gender discourses**. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997.

PATEMAN, Carole. **O contrato sexual**. Tradução de Marta Avancini. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.

PAZELLO, Ricardo Prestes. **Direito insurgente: para uma crítica marxista ao direito**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

PRECIADO, Paul B. **Testo junkie: sexo, drogas e biopolítica na era farmacopornográfica**. Tradução de Maria Paula Gurgel Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2023.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: **A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas**. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 117-142.

RAMOS, Marcelo Maciel. **Poderá o direito ser inclusivo? O sujeito de direito e a produção jurídica de sujeitos marginais**. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, Belo Horizonte, n. 78, p. 179-208, 2021.

ROCHA, Dandara da Costa. **Subversão transfeminista em tempos de moralismo neoconservador: insurgência, reinvenção e solidariedade**. Revista Cor LGBTQIA+, Curitiba, v. 1, n. 10, p. 164-185, 2026.

RUBIN, Gayle. **O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” do sexo**. In: **Políticas do sexo**. Tradução de Jamille Pinheiro Dias. São Paulo: Ubu Editora, 2017. p. 9-61.

SCOTT, Joan. **Gênero: uma categoria útil de análise histórica**. Revista Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995.

SEGATO, Rita Laura. **Crítica da colonialidade em oito ensaios: e uma antropologia por demanda**. Tradução de Danielli Mendes e Fernanda Moura. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

SERANO, Julia. **Whipping girl: a transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity**. Berkeley: Seal Press, 2007.

SMART, Carol. **A mulher do discurso jurídico**. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 1418-1439, 2020.

SPADE, Dean. **Normal life: administrative violence, critical trans politics, and the limits of law**. 2. ed. Durham: Duke University Press, 2015.

VERGUEIRO, Viviane. **Por inflexões decoloniais de corpos e identidades de gênero inconformes: uma análise autoetnográfica da cisgeneridade como normatividade.**

244 f. Dissertação (Mestrado em Cultura e Sociedade) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

VALENCIA, Sayak. **Capitalismo gore.** Barcelona: Editorial Melusina, 2010.

WYNTER, Sylvia. **Unsettling the coloniality of being/power/truth/freedom: towards the human, after man, its overrepresentation – an argument.** CR, Michigan, v. 3, n. 3, p. 257-337, 2003.

Against the universal legal subject: we travestis and the ontological-normative limits of legal modernity

DANDARA DA COSTA ROCHA¹

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | Belo Horizonte – MG, Brazil

DOI: 10.5281/zenodo.19198384

ABSTRACT:

This essay reflects on the limits of the universal legal subject through the contributions of transfeminist epistemologies, decolonial critique, and critical legal studies. It starts from the hypothesis that modern law not only regulates social relations but also produces ontologies of the human, defining which lives can be recognized as subjects of rights. I argue that this legal universality is historically grounded in racialized, gendered, and cisnormative assumptions. In this context, travesti existences appear not merely as marginalized identities but as critical positions capable of exposing the fissures in the ontology that sustains modern law. Rather than simply demanding inclusion within existing legal structures, our lives tension regimes of recognition and destabilize the grammar of legal subjectivity. I thus contend that the travesti critique of law reveals the limits of the universal legal subject and opens space for imagining other forms of existence, politics, and justice.

KEYWORDS: travesti, universal legal subject, transfeminist epistemologies, grammar and legal subjectivity, decolonial critique.

INFO

RECEIVED

2026. March, 14.

APPROVED

2026. March, 21.

PUBLISHED

2026. March, 24

How to cite:

Rocha, Dandara. C. da.

(2026). Against the universal legal subject:

we travestis and the ontological-normative limits of legal

modernity..

Entreparágrafos, 1(2).

[https://doi.org/](https://doi.org/10.5281/zenodo.19198384)

10.5281/zenodo.191983

84

¹Master's student in the Graduate Program in Law at the Federal University of Minas Gerais.